

SEGURANÇA PÚBLICA: UM CONTRASTE ENTRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE FORÇAS DE SEGURANÇA E ANÁLISE DE DADOS DE VIOLÊNCIA POLICIAIS EM COMUNIDADES DO RIO DE JANEIRO À LUZ DA ADPF 635.

Susana Ventura Furtado Sousa¹

Andrez Wesckley Machado²

RESUMO

Este estudo analisa a relação entre planejamento estratégico e operações policiais no Rio de Janeiro, contrastando as diretrizes das forças de segurança com os dados coletados sobre violência policial em comunidades como Complexo do Alemão e Maré. Utilizando pesquisa qualitativa baseada na análise do discurso, foram examinadas publicações dos perfis *Voz das Comunidades* e *Redes da Maré* na plataforma “X” (antigo Twitter), entre julho de 2022 e junho de 2023. Os resultados apontam para o uso desproporcional da força policial, contradizendo os objetivos estratégicos declarados pelas forças de segurança do Estado, que visam qualidade de vida. Observou-se uma tensão entre as narrativas oficiais e as vivências dos moradores, que enfrentam violações diárias de direitos. A pesquisa conclui que essa incompatibilidade de ações perpetua vulnerabilidades nas comunidades, expondo a ineficácia prática dos mecanismos de mitigação de violência e aprofundando o impacto negativo das operações policiais na vida cotidiana.

PALAVRAS-CHAVE: PLANO. VIOLÊNCIA ESTATAL. DIREITOS HUMANOS.

¹ Graduanda em direito no Instituto Vianna Junior.

² Doutorando em Ciências Sociais, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

PUBLIC SECURITY: A CONTRAST BETWEEN STRATEGIC PLANNING OF SECURITY FORCES AND ANALYSIS OF DATA ON POLICE VIOLENCE IN RIO DE JANEIRO COMMUNITIES IN THE LIGHT OF ADPF 635.

SUMMARY

This study analyzes the relationship between strategic planning and police operations in Rio de Janeiro, contrasting security force guidelines with data collected on police violence in communities such as Complexo do Alemão and Maré. Using qualitative research based on discourse analysis, publications from the profiles *Voz das Comunidades* and *Redes da Maré* on the platform “X” (formerly Twitter), between July 2022 and June 2023, were examined. The results highlight a disproportionate use of police force, contradicting the declared strategic objectives of the State’s security forces, which aim to improve quality of life. A tension was observed between official narratives and the experiences of residents who face daily rights violations. The study concludes that this mismatch in actions perpetuates vulnerabilities in these communities, exposing the practical inefficiency of violence mitigation mechanisms and deepening the negative impact of police operations on daily life.

KEYWORDS: PLAN. STATE VIOLENCE. HUMAN RIGHTS.

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados preliminares de uma análise comparativa entre planejamento estratégico e operações policiais. No curso da pesquisa buscou-se contrastar os planejamentos estratégicos de forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, às propostas de redução de letalidade policial positivados pelo STF, com dados coletados pelo grupo de pesquisa sobre violência policial em comunidades do Rio de Janeiro. Por fim, essa estratégia de pesquisa possibilitou relacionar a narrativa do discurso do que está positivado com as percepções de efetividade do plano tático em comunidades do Rio de Janeiro.

Para tal empreendimento foi utilizado como método central a pesquisa qualitativa baseada na análise do discurso. Os dados coletados dos perfis *Voz das Comunidades* e *Redes da Maré* foram provenientes da plataforma “X”, popularmente conhecida como Twitter, no qual consistem em publicações realizadas entre o período de julho de 2022 até junho de 2023. O perfil *Voz da*

Comunidade, tem o objetivo de divulgar informações e fatos relacionados ao cotidiano dos moradores da região conhecida como Complexo do Alemão. Já o perfil Redes da Maré aborda fatos e discussões relacionados ao Complexo da Maré e outras comunidades atingidas por operações policiais. As narrativas que cercam esses dois complexos se tornaram o foco da pesquisa, sendo que no curso da exploração do tema foi possível notar o contraste de oposição, no que diz respeito ao planejamento realizado pela Secretaria de Estado da Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Tal planejamento decorre de forças de segurança da Polícia Civil e Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ambos os planos estratégicos se baseiam diante de quatro principais características, missão, visão, valores e objetivos estratégicos: a missão está ligada a ordem pública do estado do rio de janeiro; a visão tem a ideia de serem reconhecidos como solucionadores de conflitos da sociedade como um todo; os valores engloba princípios como a ética, preservação da vida e dignidade humana; e os objetivos estratégicos em consolidar e aperfeiçoar aos índices de crimes violentos. De frente aos dados coletados do perfil da Voz das Comunidades e Redes da Maré, no qual foi traçado um filtro de violência e direitos humanos violados, a conduta dessas forças de segurança se apresentou nessas comunidades de forma violenta, como ferimentos e mortes de pessoas durante operações policiais voltando para suas casas, crianças baleadas e mortas, invasão de residências, moradores que ficam acucados dentro de suas casas impossibilitando de ir trabalhar ou até mesmo ir para a escola ou a uma unidade de saúde simplesmente pelo medo, e com isso, a dignidade de moradores é ainda maior sobre tudo com aumento de policiamento altamente armados que sobem as comunidades apontando esses armamentos para os moradores, além de como, em incursões policiais, ainda existir um alto índice de homicídios, a falta da presença de ambulância para atender os feridos e câmeras nos uniformes dos policiais.

Desta forma, em harmonia com o plano tático estatal e os dados coletados, no qual possuem uma relação de contraposição, podemos compreender, de acordo com Freitas, a relação de antagonismo para Laclau com base em sua teoria do discurso, parte da possibilidade de objetivação de qualquer identidade/discurso, não havendo, assim, uma relação entre identidades plenas, com esse exposto, que se compreende a impossibilidade de contemplação de um discurso qualquer, pois é daí que se dá a imperfeição de toda sua identidade. Consoante para Laclau e Mouffe,

todo discurso que refusa o outro se concebe como antagônico, pois ao mesmo momento em que ele demarca seu traço antagônico, seu contraditor, se estabelece como “ele mesmo”. Com isso, a refusa do outro é, ao mesmo momento, a capacidade de estabelecimento de sua identidade, mas também a incapacidade de integralizar sua própria identidade.

Ademais, o discurso para Laclau, é compreendido não somente como um singelo ato de fala, mas também de exercício, que se estabelece em contraposição a outro discurso, ao seu competidor, o “seu negativo”, por isso que se faz relevante a importância da discussão do tema abordado pois conseguimos observar o discurso do plano tático e a prática dele que como ele se apresenta mediante a coleta de dados na qual se mostrou totalmente em total contraposição, na qual pessoas estão tendo seus direitos violados por forças de segurança positivadas pelo próprio estado.

Com isso ao final da pesquisa, foi possível concluir que se tem um uso de força policial desproporcional sobre comunidades do rio de janeiro, pela prática diante o plano estratégico pautado para ser uma medida de qualidade de vida para o Estado do Rio de Janeiro em objetivos estratégicos, visão, missão e valores conceituado pelas forças de segurança estatal entre os dados na coleta da pesquisa. Sendo assim, estamos diante narrativas antagônicas, a do estado e de pessoas que possuem direitos cerceados todos os dias diante essas incursões policiais letárgicas, trazendo a ideia que Estado é comissivo em positivar mecanismos de atenuação de violência como também em causa-la, ou seja, uma incompatibilidade de ideias que enquanto não estabelecida, mais pessoas em vulnerabilidade que moram em comunidades iram sofrer com esse tipo de oposição, pois enquanto o positivado visa a melhoria da qualidade de vida a prática detona e causa pânico.

1. Entre a violência e o discurso: o Rio como cenário e uma proposta de método.

O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, tem como base com estatística geral de segurança o chamado “Segurança em Números”, no qual apresenta indicadores sobre a criminalidade de exercícios policiais do estado do Rio, no período de 2003 a 2023. No que diz respeito aos indicadores sobre

crimes contra a vida, na seção de mortes por intervenção do agente do estado, apresentam que houve uma diminuição de -34,7% (869 vítimas) em relação ao ano de 2022, que havia contatado 1.330 vítimas, sendo tais dados advindos de registro de ocorrência da SEPOL (Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro) e SEMP (Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro), segundo o estudo, “foi o menor valor observado para a série histórica desde 2016.”.

Como lembra Osma e Fanti (2021), a iniciativa para propor a ADPF das Favelas veio justamente para diminuir o contexto em que se encontravam as comunidades do Estado do Rio de Janeiro, que embarcou um grande desrespeito de direitos humanos, advindas de um gênero de segurança pública pautada no confronto armado.

Para os autores (2021, p. 2117):

que atingem especialmente a população negra e pobre moradora de favelas, sem investigação ou respostas efetivas pelo sistema de justiça local²¹. Uma realidade de rotinização do uso da violência, com armamentos e procedimentos de guerra, que produz mortes cotidianamente, além do fechamento habitual de escolas e postos de saúde, inviabilização do trânsito e invasão de domicílios. No ano da propositura da ADPF, 2019, houve um agravamento da situação, com número recorde de mortes provocadas por policiais.

Ou seja, dados da própria segurança do Estado do Rio de Janeiro em contraste com os dados analisados do artigo proposto, se comprova uma oposição bem preocupante, de como ainda existe capacidade de altíssima truculência da atividade policial no Estado do Rio de Janeiro.

Para desenvolver tal conclusão, utilizamos como base o planejamento estratégico da SEPOL e SEMP, sendo o planejamento da PCERJ estabelecido para ser realizado entre 2020 até 2025, e o período de 2020 a 2024 para a PMERJ. Ambos os planos estratégicos se baseiam diante de quatro principais características, sendo, missão, visão, valores e objetivos estratégicos: a missão está ligada a ordem pública do estado do rio de janeiro; a visão tem a ideia de serem reconhecidos como solucionadores de conflitos da sociedade como um todo; e os valores engloba princípios como a ética, preservação da vida, dignidade humana etc. Tudo isso parecer ser um ótimo alicerce para traçar um plano estratégico e manter a ordem de forças de segurança do estado do rio de janeiro, porém, diante a

metodologia que foi utilizada, na qual se baseou em pesquisa qualitativa, documental e bibliográfica diante plataformas de internet do “X”, do perfil da Voz das Comunidades e Redes da Maré no período de 01/07/2022 até 30/06/2023, foi constatado um desequilíbrio entre os planos estratégicos diante da realidade de pessoas que moram em comunidades do complexo do alemão e complexo da maré, ou seja, um índice alto de violência policial e direitos violados. A conduta dessas forças de segurança se apresenta nessas comunidades de forma violenta, como ferimentos e mortes de pessoas durante operações policiais voltando para suas casas, crianças baleadas e mortas, invasão de residências, moradores que ficam acucados dentro de suas casas e aumento de policiamento altamente armados que sobem as comunidades apontando esses armamentos para os moradores.

As forças de segurança permitidas pelo estado são responsáveis pelas violências em incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro, ou seja, a autotutela do próprio estado é a não garantia da inviolabilidade do direito à vida, pois discorre sobre direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e planos de estratégia para a segurança pública do estado do rio de janeiro, que estão violados diante da prática desse plano tático da PCERJ e PMERJ, daí que entra a teoria do discurso para Laclau, pois é a partir dela que o discurso é compreendido não somente como um singelo ato de fala, mas também de exercício, que se estabelece em contraposição a outro discurso, ao seu competidor, o “seu negativo”, por isso que se faz relevante a importância da discussão do tema abordado pois conseguimos observar o discurso do plano tático e a prática dele que como ele se apresenta mediante a coleta de dados na qual se mostrou totalmente antagonizada, na qual pessoas estão tendo seus direitos violados por forças de segurança positivadas pelo próprio estado.

2. O planejamento estatal e o trabalho policial.

Na administração pública, umas de suas principais funções podemos encontrar o planejamento, pois ele decorre de base para outras funções. Para Mauro Giacobbo (1996, p. 75) planejamento “determina onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência, gera ações”. Sendo assim, as funções administrativas fazem parte de um conjunto integrante de um processo

administrativo, assim como o planejamento, pois engloba estratégias colocados em plano para se obter um resultado (GIACOBBO, 1996).

De acordo com Programa Virando o Jogo na Secretaria de Estado Da polícia Civil do Rio de Janeiro com o planejamento estratégico para ser realizado entre 2020 a 2025 (2019), foi formulado um modelo para realização de um plano estratégico chamado “identidade estratégica” (2019, p.13), na qual se baseia em quatro principais características: missão, visão, valores e objetivos estratégicos, denominados como o alicerce para demais planejamentos pois “traduzem as diretrizes institucionais e apontam os resultados a serem alcançados” (2019, p. 13). A missão, foi definida como o alicerce principal, pois por meio desta, a instituição é capaz de ter um propósito para ser seguido aos cidadãos, determinado, para se ter uma investigação de qualidade sobre infrações penais. A visão, é o desejo de ser identificada como “referência de polícia judiciária “(2019, p. 14) por um alto resultado de resolução de infrações penais, além de ser determinada com objetivo de uma visão de futuro, ou seja, a média e longo prazo. Os valores, diz respeito as atitudes e conduta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, ética, honestidade, dignidade humana, profissionalismo, impessoalidade, pois elas “Refletem o que é realmente importante para os servidores como instituição e alicerçam a cultura” (2019, p. 13). Os objetivos estratégicos da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro (2020. p, 21) se baseiam em:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE INVESTIGAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. Apresentação: Disponibilizar, prover e fomentar o devido acesso às ferramentas necessárias para que a investigação das infrações penais ocorra de forma adequada. Dialoga com a Missão: SIM; Dialoga com a Visão: SIM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:INCREMENTAR OS MECANISMOS DE COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. Apresentação: Colocar a SEPOL como uma das instituições mais empenhadas no combate à corrupção, às organizações criminosas e referência na recuperação de ativos. Dialoga com a Missão: SIM; Dialoga com a Visão: SIM.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:CONSOLIDAR A IMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL JUNTO À SOCIEDADE. Apresentação: Aumentar a credibilidade institucional, possibilitando tal constatação por todos os segmentos da sociedade e órgãos governamentais. Dialoga com a Missão: SIM; Dialoga com a Visão: S

IM.PERSPECTIVA GESTÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:ESTRUTURAR PLANEJAMENTO GOVERNANÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL. Apresentação:

Implementação de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas a prover a melhoria dos serviços de polícia judiciária prestados à sociedade. Dialoga com a Missão: SIM; Dialoga com a Visão: SIM.

Segundo a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro, seu plano estratégico foi desenvolvido para ser realizado no período de 2020 a 2024 na qual foi denominado de “O FUTURO É O QUE NOS GUIA” (2020. p, 2), que se qualifica em quatro principais características: valores, missão, visão e objetivos estratégicos.

Os valores são baseados em “preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, respeito ao interesse público, ao policial e ao cidadão, profissionalismo com reconhecimento de mérito, governança com foco em resultado, transparência, hierarquia e disciplina” (2020. p, 3). A missão que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está pactuada para realizar e está realizando no momento, é diante uma norma pública e proteção dos direitos humanos, aperfeiçoar a qualidade da vida social no Estado do Rio de Janeiro. A visão, ou seja, a forma pela qual a PCERJ quer ser vista pela sociedade, significa “ser referência em polícia de proximidade, orientada pela gestão de aplicações de problemas” (2020. p, 4). Já os objetivos estratégicos segundo a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro (2020. P, 5) são baseados em:

Consolidar o valor do Policial militar reduzir os indicadores referentes a crimes violentos. Otimizar a capacidade operacional. Renovar a capacidade logística e estrutural das diversas organizações policiais militares. Aperfeiçoar os mecanismos de controle interno. Revisar e reestruturar as normatizações das unidades da Polícia Militar. Aprimorar a valorizar o efetivo policial militar. Aperfeiçoar os sistemas de Tecnologia, Informação e Comunicação.

3. A teoria e a prática: o discurso revelando os descompassos.

Segundo Corral, a integridade política constrói ligações que se baseiam por inexistência de identidades sempre transporto, apontada por um corte antagônico, que significa a abertura de várias “articulações e identificações” na estruturação dessas identidades. Devido ao defeito na estrutura, no momento da articulação, isso torna executável o estabelecimento e organização das articulações prováveis de serem demandadas, tudo isso pois, por uma locomoção de toda identidade discursiva que dá a chance de vinculação antagônica. Esse defeito que dá a abertura para mutação de identidades que iram cruzar com outros elementos e

contextos em várias conexões antagônicas no meio de espaços sociais. Essa relação de elementos e contexto, sua mutação, é um caráter para compreender o “esvaziamento” da especificidade de uma identidade.

Segundo o Felipe Corral (2019, p.56)

é o espaço de proliferação das relações antagônicas que, a partir da articulação e da transformação de elementos em momentos de uma cadeia articulatória, constrói identidades políticas que resultarão numa identidade discursiva sempre limitada, precária e contingente.

O antagonismo se realiza quando uma carência de identidade a transporta a uma inovação de rearticulação apontada por seu corte antagônico. Nesse sentido, no deslocamento que o antagonismo surge, no seu experimento de produzir uma nova diretriz. (Corral, 2019)

Segundo Corral (2019), o antagonismo não parte da definição de “oposição real e de contradição”, ou seja, parte de definidas identidades com o início de articulações discursivas apontadas pelo desprezo de sua ampliação dentro de diversos “significados e sentidos”, em contrapartida, o caráter de “oposição real e de contradição” se baseiam em identidades dotadas por plenitude e totalidade, a ideia de antagonismo impede essa totalização considerando a existência do “outro”.

Segundo o Felipe Corral (2019, p.58)

A noção de antagonismo parte da impossibilidade da objetivação de qualquer identidade, não havendo, assim, uma relação entre identidades plenas. É neste sentido que se entende a impossibilidade de um fechamento completo ou da plenitude de um discurso qualquer,

Em relação ao tema da pesquisa deste estudo, podemos observar em detalhes dados selecionados que foram coletados entre o perfil da Redes da Maré, Voz das Comunidades e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, todos advindos da plataforma X no período de julho de 2022 até junho de 2023, na qual passaram por um filtro de direitos humanos e ocorrências de operações. Primeiramente, podemos destacar os dados da Redes da Maré e Voz das comunidades, que demonstram o quão são truculências as operações realizadas pela Polícia Civil (ver anexo 1 e 2), em segundo plano os dados coletados do perfil da Policia Civil do

Estado do Rio de Janeiro se apresentam como uma simples operação que foi realizada (ver anexo 3).

As operações policiais noticiadas pela Redes da Maré e Voz das Comunidades destacam o quanto essas forças estatais se auto declaram quando o tema é agir com desrespeito aos direitos humanos, como por exemplo, pessoas sendo mortas nessas incursões policiais, acordadas aos sons de tiros, crianças baleadas, casas invadidas e a não observância da ADPF das favelas (ver anexo 1 e 2). Por outro lado, a forma como são trazidas as notícias pelo perfil da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se mostram bem rasas e superficiais, como apenas a realização de operações policiais, cumprimentos de mandados e apreensão (ver anexo 3), como se toda operação não tivesse ocorrido nenhuma morte ou truculência policial.

É nesse sentido, que para os autores Laclau e Mouffe (apud Corral, 2019), qualquer discurso que recusa um outro discurso se concebe como antagônico, pois ao mesmo instante que ele demarca seu corte antagônico, seu oponente, ele se concebe como “ele mesmo”, logo, o desprezo do outro é ao mesmo instante a probabilidade de se conceber “sua própria identidade”, assim como a inviabilidade do antagonizado conceber integralmente sua identidade.

Conclusão

Em conclusão, a análise do planejamento estratégico da Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro revela um descompasso significativo entre as diretrizes estabelecidas e a realidade vivida nas comunidades. A pesquisa, fundamentada em dados coletados de plataforma X, expõe um cenário de violência policial desproporcional e violação de direitos humanos, contrastando com os discursos oficiais que promovem uma imagem de eficácia e respeito à dignidade humana. A utilização da teoria do discurso, evidencia a dinâmica de opressão e a resistência das comunidades, que se veem desprovidas de proteção e suporte por parte do Estado. Essa disparidade entre o planejamento e a execução das operações policiais não apenas perpetua a vulnerabilidade das populações afetadas, mas também questiona a legitimidade dos mecanismos de segurança pública, que deveriam, idealmente, priorizar a proteção da vida e a promoção dos direitos

humanos, por isso, o presente estudo ressalta a necessidade urgente de uma reavaliação das práticas policiais e do planejamento estratégico, promovendo um diálogo verdadeiro entre as autoridades e as comunidades, a fim de transformar as narrativas antagônicas em uma abordagem colaborativa que vise a efetiva redução da violência e a garantia dos direitos de todos os cidadãos. Somente assim será possível construir uma segurança pública que não se baseie na repressão, mas na dignidade.

Referências

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: DF: Senado, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 RJ**. Rio de Janeiro. Min. relator Edson Fachin. 2020. Disponível em: <[ADPF635DECISaO5DEJUNHODE20202.pdf \(stf.jus.br\)](#) >. Acesso em 20 dez. 2023.

CORRAL, Felipe. **A TEORIA DO DISCURSO DE ERNESTO LACLAU E CHANTEL MOUFFE COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE DE DISCURSO**. Disponível em: <[Cap 1 - Tese Felipe Corral.pdf](#) >. Acesso em: 30 set, 2024.

DE JANEIRO, Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio. PROGRAMA VIRANDO O JOGO NA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO (SEPOL) - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2020-2025). In: **Institucional**, Rio de Janeiro, n. 083, dez. 2019. Disponível em: <[planejamento_estrategico_2020-2025.pdf \(policiacivilrj.net.br\)](#) >. Acesso em: 20 dez. 2023.

DE JANEIRO, Secretaria de Estado de Polícia Militar Rio. O FUTURO É O QUE NOS GUIA: PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024. In: **Institucional**, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <[Plano Estratégico – PMERJ \(sepm.rj.gov.br\)](#) >. Acesso em: 20 dez. 2023.

GIACOBBO, Mauro. O desafio da Implementação do planejamento estratégico nas organizações públicas. In: **Revista do TCU**, Brasília, n. 74, out. 1997. Disponível em: <[O desafio da implementação do planejamento estratégico nas organizações públicas | Revista do TCU](#) >. Acesso em: 20 dez. 2023.

OSMAR, Carla; FANTI, Fabiola. ADPF das Favelas: mobilização do direito no encontro da pandemia com a violência policial e o racismo. In: **Revista Direito e Praxis, Rio de Janeiro**, V. 12, n. 3, p. 2102-2146, 2021. Disponível em: <scielo.br/j/rdp/a/WFgSmg3KTRhYcWK93cg6wkH/?format=pdf&lang=pt>, Acesso em: 30 set. 2024.

PÚBLICA, Instituto de Segurança. **Segurança em números 2022**, Rio de Janeiro. Disponível em: <[Segurança em Números 2022 \(ano-base 2021\) | ISP \(www.rj.gov.br\)](#) >. Acesso em: 30 set, 2024.

Anexo 1 : Tabela Voz das Comunidades

Número	Data da Postagem	Página	Link da postagem	Sumário	Palavras-chave	Texto da postagem
1	12/07/2022	Voz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1546861616146309125?s=20	Operação civil deixa 5 mortos,	Operação civil, morte.	AGORA: 5 pessoas foram mortas durante uma operação da civil em Manguinhos nesta manhã de terça-feira(12). #URGENTE
2	21/07/2022	Voz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1550153059350847496?s=20	Moradores carregando corpos no alemão	Alemão, morte,	13h17 - Mais 3 corpos foram levados pelos moradores para a estrada do Itararé no Complexo do Alemão. A via está fechada neste momento em ambos sentidos.
3	25/08/2022	Voz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1562821725535948800?s=20	Em noite de jogo, incursão policial no Complexo do	Jogo, incursão policial, morte.	Conforme relatos de moradores, os policiais adentraram a comunidade da Força do Povo pela rua Alcobaça e os agentes estavam descaracterizados e com carros sem identificação.

				Chapadão deixa um jovem morto		
4	30/08/2022	Voiz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1564560207065366528?s=20	Comunicado de operação.	Operação, Zona Norte do Rio, Morro do Borel, Morros do trem, Juramentinho e Caju.	Manhã desta terça-feira, 30 de agosto, começa com operações policiais em favelas da Zona Norte do Rio: Morro do Borel, Morros do trem, Juramentinho e Caju. ATENÇÃO MORADORES!!
5	14/9/2022	Voiz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1570033558701412352?s=20	Jovem morte em operação policial na região de pavuna, inquerito.	Morte, jovem, ação policial.	A região da Pavuna foi pega de surpresa com a morte de um jovem chamado Vanderson Gomes, de 20 anos. O jovem foi morto durante uma ação policial na comunidade Beira Rio durante a tarde da última segunda-feira (12).
6	27/9/2022	Voiz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1574744365808857088?s=20	A incursão, da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, deixou cinco mortos.	Operação, PM, PC, mortes, tiroteio.	A Maré acordou com intenso tiroteio na segunda-feira (26). A incursão, da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, deixou cinco mortos e unidades escolares (cerca de 35) e de saúde tiveram suas atividades interrompidas.
7	05/10/2022	Voiz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1577594343434907648?s=20	Comunicado de operação.	Operação policial, Manguinhos, Furquim Mendes, Dique, Cajueiro e na comunida	Manhã de operações policiais em pelo menos 6 favelas do Rio: Manguinhos, Furquim Mendes, Dique, Cajueiro e na comunidade Faz Quem Quer. Pedimos atenção aos moradores da região

					de Faz Quem Quer.	
8	27/10/ 2022	Vo z	https://x.com/vozdacomunidade/status/1585709292811845632?s=20	Morador é baleado no Morro do Trem, na Vila Kosmos, Zona Norte do Rio, em conflito de tiros quando segundo a polícia estava retirando as barricadas na comunidade.	Baleamento, morro do trem, arma de fogo, Hospital Estadual Getúlio Vargas, PM.	Um homem foi ferido por um disparo de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (27) no Morro do Trem, na Vila Kosmos, Zona Norte do Rio, enquanto estava subindo de moto em direção a sua casa, de acordo com os moradores.
9	01/11/ 2022	Vo z	https://x.com/vozdacomunidade/status/1587516821346951170?s=20	Lutador morto durante incursão policial em Manguinhos.	Lutador, morte, incursão policial, Delegacia de Homicídios.	Um morador, identificado como Bruno Esteves de Melo, de 40 anos, foi morto durante a incursão policial na Favela de Manguinhos, Zona Norte, que acontece desde meio-dia desta terça (1).
10	20/11/ 2022	Vo z	https://x.com/vozdacomunidade/status/1594399941140570118?s=20	Comunicado de tiroteio em comunidades da Madalena e relatos de 2 crianças foram baleadas em um tiroteio	Tiroteio, criança, baleamento, Madalena, manifestação.	AGORA: Moradores da favela do Mandela, Zona Norte do Rio, relatam que pelo menos 2 crianças foram baleadas em um tiroteio na comunidade; A principal via de acesso, Leopoldo Bulhões, está fechada neste momento por conta de uma manifestação. ESTAMOS APURANDO AS INFORMAÇÕES*

				na comunidade		
11	17/01/2023	Voz	https://twitter.com/vozdacomunidade/status/1615374027387813889	Moradora baleada em uma operação da polícia civil.	operações policiais, moradora baleada, complexo do lins	AGORA: 12h40 - Segundo informações, uma moradora foi baleada agora há pouco em uma operação da polícia civil no Complexo do Lins, zona norte do Rio.
12	21/01/2023	Voz	https://twitter.com/vozdacomunidade/status/1616804068231634949	cidade integrada completa a 1 ano e polícia fortemente armada no jacarezinho	cidade integrada, jacarezinho, polícia armada	Cidade Integrada completa 1 ano no Jacarezinho sem muitas mudanças para moradores. "Eu sinto que a única coisa que mudou foi a presença da polícia fortemente armada e caveirão com fuzil apontado pra gente o tempo todo."
13	10/03/2023	Voz	https://twitter.com/vozdacomunidade/status/1634178285134397440	criança baleada durante operação policial.	operação, criança, baleada, copacabana	AGORA: Criança de 1 ano e 8 meses é baleada durante operação policial na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na Zona Sul do Rio
14	16/04/2023	Voz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1647555659523579910?s=20	O homicídio motivou a criação da Lei Ágatha (Lei 9.180/21).	O homicídio, Lei Ágatha, polícia militar, júri popular.	O homicídio motivou a criação da Lei Ágatha (Lei 9.180/21) que prioriza as investigações de crimes cometidos contra crianças. O julgamento ainda não tem data definida. Acesse nosso portal https://bit.ly/43tfiCi @feitozacomz Arquivo
15	17/04/2023	Voz	https://x.com/vozdacomunidade/status/1647942180638449666?s=20	Moradores da maré são surpreendidos com operação.	Operação, maré, feridos.	Moradores da Maré foram surpreendidos com operação logo depois da meia noite; pelo menos, duas pessoas foram feridas. Veja a reportagem completa https://bit.ly/3L2F1cD

						@feitozacomz Reprodução
16	20/04/ 2023	Vo z	https://x.com/vozdacomunidade/status/1649133481568395267?s=20	PMs que mataram jovem no CPX do Chapadão em 2014 são condenados a 9 anos de prisão.	PM, chapadão, prisão, morte.	PMs que mataram jovem no CPX do Chapadão em 2014 são condenados a 9 anos de prisão.Saiba detalhes do caso em nosso portal. @feitozacomz http://DW.com / Privat
17	24/05/ 2023	Vo z	https://x.com/vozdacomunidade/status/1661335029975269377?s=20	PM faz operação na Penha e Alemão no dia que completa um ano de uma das chacinas mais letais da região	PM, penha, alemão, chacina.	PM faz operação na Penha e Alemão no dia que completa um ano de uma das chacinas mais letais da região.Um ano da Chacina da Penha e região relembra o dia com mais violência policial, confira. http://bit.ly/3IDtBLE Reprodução
18	24/05/ 2023	Vo z	https://x.com/vozdacomunidade/status/1661363964821884937?s=20	PM faz grande operação na Penha e CPX do Alemão nesta quarta (24)	Operação, alemão, morte.	Segundo relatos de moradores, pelo menos uma pessoa foi morta até o momento na região do Brizolão da Penha. Além disso, moradores relatam que não conseguiram sair de casa para trabalhar e ficaram acudados, sem poder sair de casa.Confira!
19	29/06/ 2023	Vo z	https://twitter.com/vozdacomunidade/status/1674436726507581440	operação cpx mare, policiais invadem casas	policiais, invasão, operação, cpx, mare	"Além de invasão de casas, estamos recebendo muitos relatos de moradores identificando policiais em lajes das casas. O resultado a gente já conhece bem. Blindado

						segue circulando e tiros são ouvidos a todo momento."
--	--	--	--	--	--	---

Anexo 2: Tabela Redes da Maré

Número	Data Postagem	Página	Link da postagem	Sumário	Palavras chave	Texto da postagem
1	14/07/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1547611475769847809	ADPF das Favelas	ADPF, operação, Polícia Civil, Maguinhos, Cidade de Deus, Maré	Mesmo com a ADPF das Favelas e com a proposta de construção de um Plano de Redução da Letalidade Policial em curso, apenas nesta semana tivemos operações policiais em Maguinhos, Cidade de Deus e Maré. Só em Maguinhos, a operação da Polícia Civil deixou seis mortos.
2	14/07/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1547611657991376904	Na operação de hoje, não foi identificada a presença de ambulância para socorrer os feridos nem câmeras nos uniformes policiais	Operação policial, ambulância, feridos, câmara nos uniformes policiais	Na operação de hoje, não foi identificada a presença de ambulância para socorrer os feridos nem câmeras nos uniformes policiais ainda que a Polícia Militar tenha aderido ao uso das câmeras de monitoramento, os batalhões especializados que realizam operações em favelas, não incorporaram essa tecnologia
3	28/07/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1552730229495537665	É preciso garantir que	Tramitação de casos, direitos humanos, Ministério	É preciso garantir que familiares de vítimas não morram mais aguardando a tramitação de seus casos. E que as falhas na

				famílias de vítimas não morram aguardando a tramitação de seus casos	Público do Rio de Janeiro	investigações, frequentemente apontadas por eles e por entidades de direitos humanos, sejam tratadas com seriedade. #AcordaMP @MP_RJ
4	26/09/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1574379557343600640	Moradores relatam invasão	Invasão, danos, mortos	Moradores relatam a invasão de casas e danos em carros. A PM já confirma três mortos e um ferido. Confira em:
5	27/09/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1574725986561949697	A Redes Maré vem a público	Nota de repúdio, Redes Maré, direitos humanos	A Redes da Maré vem a público chamar a atenção, mais uma vez, para a barbaridade, desrespeito e a irresponsabilidade do Estado ao não cumprir as leis quando se trata dos direitos dos moradores das favelas da Maré.
6	28/09/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1575174717614755842	Hoje recebemos a visita da Defensoria Pública	Defensoria Pública, OAB RJ, Comissão de Direitos Humanos da Alerj	Hoje recebemos a visita da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, junto com a OAB-RJ e a Comissão de Direitos Humanos da Alerj que ouviu moradores da Maré que sofreram situações de violência e violação de direitos
7	10/11/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1590865325373140992	A Redes da Maré vem mais uma vez externar indignação	Operação Policial, Nova Holanda	A Redes da Maré vem mais uma vez externar indignação diante da barbaridade que se instala diante da forma com que as operações policiais são realizadas nas favelas da Maré.
8	25/11/	Rede	https://twitter.com/redesdamare/status/15	A	Denúncia,	A Redes da Maré, por

	2022	s	96143822429622279	Redes da Maré, por meio do Projeto Maré de Direitos	violação de direitos	meio do Projeto Maré de Direitos, está acolhendo e acompanhando as denúncias e violações de direitos. O Ministério Público, a corregedoria e defensoria pública já foram acionadas. Mantenham-se seguros, mareenses!
9	25/11/2022	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1596202338213134339	A equipe da Redes acompanha as situações de violações de direitos	Violação de Direitos, homicídio, agressão, invasão, operação policial, desaparecimento	A equipe da Redes acompanha as situações de violações de direitos. Até o momento, identificamos uma pessoa morta; uma pessoa ferida; uma pessoa agredida e quatro invasões de domicílios.
10	02/03/2023	Redes	https://twitter.com/redesdamare/status/1631309804823011328	AVISO DE OPERAÇÃO POLICIAL	OPERAÇÃO POLICIAL	Há mais de uma hora, o Conjunto de Favelas da Maré sofre com uma intensa operação policial. A ação começou por volta das 10h15 e segue aterrorizando moradores.
11	02/03/2023	REDES DA MARÉ	https://twitter.com/redesdamare/status/1631312867415785473	IMPACTOS DA OPERAÇÃO POLICIAL	DESCUMPRIMENTO DE ADPF	Entre os principais descumprimentos da ADPF das favelas nessa operação na Maré temos: A falta de ambulâncias no local; O não distanciamento das unidades escolares; A não adesão das câmeras nos uniformes dos agentes. Cadê as câmeras? @GovRJ @MP_RJ @PCERJ@STF_oficial
12	03/03/2023	REDES DA MARÉ	https://twitter.com/redesdamare/status/1631675138700632067	IMPACTOS DA OPERAÇÃO POLICIAL	DESCUMPRIMENTO DE ADPF	Moradores denunciam invasões a domicílios e outras violações de direitos. Novamente, ressaltamos o não cumprimento das normas

				IAL		da ADPF das Favelas.
13	14/03/2023	REDES DA MARÉ	https://twitter.com/redesdamare/status/1635692206987042816		boletim de segurança pública	Apresentação da metodologia da coleta de dados do De Olho na Maré, dos impactos da violência armada no Conjunto das 16 favelas da Maré entre 2017 e 2022. #SegurançaPública #AcessoàJustiça
14	09/04/2023	Redes da Maré	https://twitter.com/redesdamare/status/1643590280514289664	Aviso de operação policial	operação policial com veículos blindados, tiros e invasão de domicílios	ALERTA OPERAÇÃO! Desde às 5h30 existe uma operação policial em curso nas favelas Nova Holanda e Parque União. Veículos blindados, trocas de tiros e domicílios invadidos estão sendo informados por moradores do território.
15	13/04/2023	Redes da Maré	https://twitter.com/redesdamare/status/1646459547291201539	Pesquisa	evento	Nesta SEXTA-FEIRA, dia 14 de abril, vamos apresentar dados da pesquisa "VIOLÊNCIAS, CORPO E TERRITÓRIO: sobre a vida de mulheres da Maré".
16	29/06/2023	Redes da Maré	https://twitter.com/redesdamare/status/1674424479479640067	Aviso de operação policial	ação policial região Vila do pinheiro	ATENÇÃO! Ação policial em curso na região da Vila do Pinheiro, uma das 16 favelas da Maré. O eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré está em busca de informações sobre a motivação da mesma. Fiquem atentos e se protejam.
17	04/07/2023	REDES DA MARÉ	https://twitter.com/redesdamare/status/1676214678844743680	IMPACTOS DA OPERAÇÃO POLICIAL	OPERAÇÃO POLICIAL	Temos a confirmação do fechamento de 22 escolas e 4 clínicas da família, além de relatos de intensos tiroteios. Essa é a 15ª operação este ano na Maré.
18	12/07/2023	REDES DA MARÉ	https://twitter.com/redesdamare/status/1679261818349408257	impacto da violência	EVENTO	Ciclo de Conversas Falando sobre Segurança Pública na Maré, uma atividade anual realizada

		É		armada em favelas		pela Redes da Maré, começou na última segunda-feira, 10 de julho. O tema principal a ser abordado em 2023 é sobre o impacto da violência armada no acesso às políticas públicas em favelas.
--	--	---	--	-------------------	--	---

Anexo 3- Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Número	Data da postagem	Página	Link da postagem	Sumário	Palavras-chave	Texto da postagem
1	18/11/2022	PCERJ	https://x.com/PCERJ/status/1593656441218514944?s=20	Operação, fornecimento de drogas	Drogas, fluxo, combate	Realizaram a "Operação Terminus". A ação teve como objetivo combater os fluxos de fornecimento de drogas na Região Norte
2	18/11/2022	PCERJ	https://x.com/PCERJ/status/1593703100845641734?s=20	Quadrilha de ladrões de carros	Operação patrone, Quadrilha, Armas	Foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em endereços ligados a um casal de empresários na Barra da Tijuca
3	02/12/2022	PCERJ	https://x.com/PCERJ/status/1598744762349015040?s=20	"Operação Residente"	Estelionatos, organização, operação	Apreensão contra criminosos que roubavam e extorquiam moradores de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense

4	06/12/2022	PCERJ	https://x.com/PCERJ/status/1600163487681871872?s=20	Operação,diversos estelionatos	Estelionatos,organização,operação	Realizou operação contra uma organização criminosa acusada de diversos estelionatos

